

УДК:636.082.638.2

ТУТ ИПАК ҚУРТИНИНГ ЯНГИ СЕЛЕКЦИОН ТИЗИМЛАРИНИ ОЛИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ТОЗА ЗОТЛАРНИ РЕПРОДУКТИВ КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Насириллаев Б.У, ²Турғунбоева Н.А

¹Ипакчилик ИТИ лаборатория мудири, к.ф.х.д., профессор, ²Ипакчилик ИТИ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856304>

Аннотация. Ипак махсулотларини жахон бозори талабларига мос даражада етиштириши билан биргаликда, ипак қуртининг уруғчилик соҳасига ҳам муҳим эътибор қаратишимиз керак. Ипак қуртлармизни соғлом ва серпушт бўлишлиги улардан олинадиган ипак толасини сифат кўрсаткичларига ўзини ижобий таъсирини кўрсатади.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, зот, тизим, дурагай, серпушт, тухум қуймаси, физиологик брак, генетика, ўзгарувчанлик.

Аннотация. В сочетании с выращиванием шелковых изделий на уровне, соответствующем требованиям мирового рынка, мы также должны уделять важное внимание грен производству тутового шелкопряда. Сохранение поголовья и плодовитости наших шелкопрядов положительно сказывается на качественных показателях получаемого из них шелкового волокна.

Ключевые слова: тутовый шелкопряда, порода, линия, гибрид, продовитость, яйце кладка, физиологический брак, генетика, изменчивость.

Abstract. In combination with the cultivation of silk products at a level that meets the requirements of the global market, we must also pay important attention to the production of silkworms. The preservation of the livestock and fertility of our silkworms has a positive effect on the quality indicators of the silk fiber obtained from them.

Keywords: silkworm, breed, line, hybrid, fertility, egg laying, physiological marriage, genetics, variability.

Жоҳон миқёсида ипак қурти пилласини етиштириш ва ипак хомашёси ишлаб чиқариш бўйича 20 дан ортиқ мамлакатлар шуғулланиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси ушбу мамлакатлар ичида учинчи ўринни эгаллаб турибди. Мамлакатимиз ипак қурти уруғига бўлган талабини ўз имкониятларидан келиб чиқиб, тўлиқ таъминлаши ҳозирги кундаги ипакчилик саноатини энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади. Уруғчиликни махаллийлаштириш ишларини тўлиқ амалга ошириш учун селекционерлар томонидан тут ипак қуртининг янги сермахсул, сертухум зот ва дурагайларини яратиб, ўз худудини топиб, жорий этиш талаб этилади. Ана шу янги зот ва дурагайларни пуштдорлиги келажакда улардан минглаб қути хажмда уруғ тайёрлаш жараёнида катта аҳамият касб этади. Тут ипак қурти уруғчилигига қаратилаётган эътибордан мақсад пилла етиштиришни оширишдан иборатдир. Шундан келиб чиқан холда А.Ф.Гроен [1] пилла ҳосилини ошириш учун ипак қуртининг генетик жихатидан такомиллаштириш керак эканлигини таъкидлаб ўтган.

Тут ипак қурти репродуктив белгиларини тадқиқ этишга йўналтирилган кўплаб илмий изланишлар олиб борилган. Жумладан, У.Насириллаев [2] ўзининг генетик тадқиқотларида тут ипак қуртининг тухум қуймасидаги физиологик брак уруғлар фозини

турли селекцион белгилар билан ўзоро коррелятив боғлиқлигига оид бир қанча маълумотларни келтириб ўтган. Шунингдек, Б.Насириллаев, Ш.Умаров, М.Жуманиёзов, С.Х.Хўджаматов [3] томонидан тут ипак қуртини баҳор ва ёз мавсумида пуштдорлик белгиларини ўзгарувчанлиги тадқиқ этилган.

С.Х.Худжаматов [4] томонидан мамлакатимиздаги уруғчилик корхоналарида тут ипак қуртининг 1-суткада максимал тухум қўйиш хусусияти мужассамлашган ота-оналик зотларини республикада тадқиқ этилиши 1 қути ипак қуртидан олинадиган пилла ҳосилини 7,0-8,0 кг га ошишига олиб келишлигини ўз тажрибалари давомида таъкидлаган.

С.Наврұзов, Б.Насириллаев ва У.Худойбердиевалар [5] олиб борган тадқиқотларида тут ипак қуртининг камроқ яшаган урғочи капалакларидан авлод олишган ва мазкур авлодда ҳаётчанлик ва пилла маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқори бўлганлигини ўз тажрибаларида эътироф этишган.

Ш.Р.Умаров, Б.У.Насириллаев, М.Ш.Жуманиёзов, А.Н.Батирова ва К.С.Гиясовалар [6] тут ипак қуртлари ноқулай стресс факторларга нисбатан зот ва тизимлар турлича таъсирчан бўлишлигини ўз тажрибалари жараёнида кузатганлар.

Е.А.Ларькина, У.Х.Ақилов, Э.К.Асроновлар [7] тут ипак қурти оилаларини тухумлар сонига қараб танлаш, зотларни репродуктив кўрсаткичларини маълум даражада яхшиланишига олиб келишини таъкидлаб ўтганлар ва селекцияни бир хил интенсивликда олиб бориш натижасида кўрсаткичлар жудда тез яхшиланишига эришиш мумкинлигини тажрибалари мобайнида кузатганлар.

Бизнинг тадқиқотларимиз мақсади тут ипак қуртининг 4 хил йирик пиллали зот ва тизимларидан олинган оилаларни тухум маҳсулдорлигини таҳлил қилиб, келажакда шу зотлар популяциясидан сермаҳсул ҳамда юқори пилла маҳсулдорлик кўрсаткичлари билан ажралиб турадиган оилаларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқот материали ва услубиёти

Тажрибалар 2023 йилларда Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг “Наслчилик иши” лабораториясининг махсус қуртхоналарида олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида йирик пиллали Гўзал, Марварид зотлари ва Линия-300, Линия-301 тизимларини оилалараро чатиштириб олинган тухум қўймалари кишки уруғ сақлаш даврида якка таҳлилдан ўтказилди. Хар бир оиладаги тухумлар якка тартибда саналиб, оталанмаган ва қуриб қолган уруғлар ажратиб олинди ва тухум қўймасини вазни электрон торозида тортиб аниқланди. Уруғлар кишки даврда +3-4⁰С ҳароратда махсус совуткич камерада сақланди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Гўзал, Марварид зотлари ва Линия-300, Линия-301 тизимлари тухум қўймаларини санаб олинган рақамли маълумотлар 1-жадвалдан ўрин олган.

1-жадвал

Тут ипак қурти зотларининг репродуктив кўрсаткичлари (2023 йил)

Зот ва тизимлар	Таҳлил қилинган тухум қўймалари сони, дона	Тухум қўймасидаги нормал тухумлар сони, дона	Тухум қўймаси вазни, мг	Физиологик брак, %	Бир дона тухум вазни, мг
Гўзал	158	832±7,1	467±4,3	0,5±0,06	0,56±0,002
Марварид	207	763±6,3	459±2,0	0,8±0,2	0,575±0,005
Линия-300	223	725±6,8	420±5,0	0,6±0,05	0,570±0,003

Линия-301	162	726±7,0	406±3,7	0,6±0,07	0,568±0,002
-----------	-----	---------	---------	----------	-------------

Жадвалда келтирилган репродуктив кўрсаткичлардан энг пуштор зот сифатида Гўзал зотини кўрсатиб ўтиш керак. Бу зотнинг битта она капалак ташлаган тухумлар сони ўртача 832 донани ташкил этди. Шунинг яна алоҳида таъкидлаш керакки, ушбу тухумлар биринчи сутка давомида олинган тухумлар ҳисобланади. Марварид зоти ва Линия-300 ҳамда Линия-301 тизимларининг пушторлиги Гўзал зотидан биров пастроқ бўлиб, 725-763 донани ташкил этди. Тухум қуймасидаги оталанмаган ва қуриб қолган тухумлар сони кўрсаткичи тўрт хил зот ва тизимларимизда 0,5-0,8% оралиғида экани таҳлил натижаларида аниқланди. Бу кўрсаткичлар зот ва тизимлар генотибида, эмбрион ривожланишига салбий таъсир кўсатувчи ирсий омил деярли йўқлигидан далолат беради. Бундай популяцияга эга зотлардан сертухум ва пилла маҳсулдорлиги юқори янги селекцион тизимлар ажратиш олиш самарали бўлишини башорат қилиш мумкин.

Йирик пиллали тоза зотларни репродуктив хусусиятлари бўйича олиб борилган кузатишларимиз бўйича шунинг таъкидлаш керакки, Гўзал ва Марварид зотлари анчагина серпушт зотлар бўлиб, улардан янги селекцион тизимлар олишда ҳамда уруғчилик амалиётида кенг миқёсида фойдаланиш мумкин.

REFERENCES

1. Groen A.F. The Effects of Production Conditions on Economic Income of Livestock Programs. 1990. № 37. –С. 173-179.
2. Насириллаев У.Н. Генетические основы отбора тутового шелкопряда. – Ташкент. Фан. 1985. –С. 28-29.
3. Насириллаев Б.У., Умаров Ш.Р., Жуманиёзов М.Ш., Хўджаматов С.Х. Влияние метода получения односутоговых яиц на адаптационные способности тутового шелкопряда *Bombyx mori* L. // Аграрная наука. – Москва. 2019. - №2. –С. 32-35.
4. Худжаматов С.Х. Тут ипак қурти урғочи капалақларини биринчи суткада тухум қўйиш интенсивлигининг ирсийлик коэффициентини ва пушторлик белгилари билан боғлиқлиги. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2019.- № 3(08). -С. 35-36.
5. Navruzov S.N., Nasirillaev B.U., Khudayberdieva U. Inter correlative relation of life duration of silkworm female-moths with selection signs. //American journal of science, 2018. -№11. – С. 17-23.
6. Умаров Ш.Р., Насириллаев Б.У., Жуманиёзов М.Ш., Батирова А.Н. ва Гиясова К.С. Тут ипак қурти зотларини парваришлаш шароитларининг тухум жонланишига таъсири. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2019.- № 4(09). -С. 23-24.
7. Алексеевна Л.Е., Ақилов У.Х., Асронов К. Тут ипак қуртининг юқори маҳсулдор зотлари репродуктив кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. – Тошкент, 2022. - № 3(25). -С. 47-48